

РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Верниковская О.В.

УО «Белорусский государственный экономический университет», доцент кафедры
логистики и ценовой политики, кандидат экономических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11033305>

Аннотация. В статье показана роль особо охраняемых природных территорий в устойчивом развитии Беларуси в современных условиях. Выявлены основные направления деятельности природоохранных учреждений, позволяющие достигнуть целей устойчивого развития. Исследованы природно-туристический потенциал, перспективные виды природоохранной деятельности, концептуальные подходы к развитию особо охраняемых природных территорий.

Статья посвящается памяти профессора Неверова А.В., основоположника культурологической концепции устойчивого развития Республики Беларусь.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, устойчивое развитие, цель, экологический потенциал, стратегия.

THE ROLE OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Annotation. The article shows the role of specially protected natural areas in the sustainable development of Belarus in modern conditions. The main areas of activity of environmental institutions have been identified to achieve sustainable development goals. The natural tourism potential, promising types of environmental activities, and conceptual approaches to the development of specially protected natural areas have been studied.

The article is dedicated to the memory of Professor A.V. Neverov, the founder of the cultural concept of sustainable development of the Republic of Belarus.

Key words: specially protected natural areas, sustainable development, goal, environmental potential, strategy.

BARQARAR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHDA BELARUS RESPUBLIKASI ALOHIDA MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAMING O'RNI

Izoh. Maqolada zamonaviy sharoitlarda Belarusning barqaror rivojlanishida alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning roli ko'rsatilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ekologiya institutlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Tabiiy turizm salohiyati, ekologik faoliyatning istiqbolli turlari, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni rivojlantirishning konseptual yondashuvlari o'rganildi.

Maqola Belarus Respublikasining barqaror rivojlanish madaniy konsepsiyasining asoschisi, professor A.V. Neverov xotirasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, barqaror rivojlanish, maqsad, ekologik salohiyat, strategiya.

Устойчивое развитие является социально-историческим процессом и не может быть достигнуто только лишь внедрением новых технологий и новых норм природопользования. Необходимыми являются радикальные изменения в культуре, понимаемой в широком смысле слова как исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизнедеятельности людей, в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Республика Беларусь привержена Целям устойчивого развития (ЦУР) и стремительно к ним идет. В 2023 году Беларусь заняла 34 место среди 166 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития согласно Sustainable Development Report 2023, набрав 77,5 баллов из 100 возможных. Полученный рейтинг отражает прогресс страны в целом в имплементации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Прогресс достижения ЦУР находится на уровне 80 %.

История перехода стран к устойчивому развитию длительна, в последнее время все больше приобретает особую важность на мировом и региональном уровнях. Сегодня, можно заметить, что процесс достижения ЦУР в мире замедляется, о чем свидетельствует доклад Генерального секретаря ООН о выполнении ЦУР. Из обозначенных всех 17 ЦУР по-прежнему некоторые проблемы в глобальном масштабе не решены: стремительно нарастает бедность населения, увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами, все более усиливаются межнациональные конфликты и противоречия на международной арене. В большинстве случаев молчаливо игнорируется, что нынешнее состояние биосферы уже во многих случаях превысило допустимые пределы устойчивости. Сложившиеся стереотипы мышления, базирующиеся на прошлом опыте человечества и глубоко укоренившиеся в сознании большинства людей, служат убеждением, что нынешние экологические затруднения можно разрешить в основном за счет внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий, интенсификации производственных процессов и т. п.

Такого рода представления не учитывают того бесспорного факта, что главное в достижении устойчивого развития зависит от ценностных ориентаций человека и его отношения к природе. Потребительское отношение человека предопределило необходимость разработки стратегии устойчивого развития, которая предполагает выбор нового пути социально-экономического развития, учитывающего требование сохранения окружающей среды и изменения человеческих качеств.

Идея об удовлетворении человеческих потребностей и изменение этих потребностей под влиянием развития новых качеств человека, его знаний, воспитания и ценностных ориентаций является основополагающей для разработки национальной стратегии устойчивого развития. В 2023 г. в Беларуси началась разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, стратегической целью которой обозначен рост качества жизни населения.

Для устойчивого развития определяющими факторами являются, как одновременное присутствие в культуре Республики Беларусь традиционного сознания, свойственного доиндустриальной (традиционной) культуре, так и наличие высокого уровня образования, являющегося достижением культуры индустриальной. По нашему глубокому убеждению,

с этих позиций вопросы устойчивого развития решаются в трех аспектах: социальном, экономическом и экологическом.

В разработке новой стратегии важно выделить собственно экологический блок, отражающий основные направления и мероприятия по сохранению экологического потенциала Республики Беларусь. Данный блок целесообразно обозначить как экологически устойчивое развитие. В нем должны найти отражение основные механизмы сохранения стабильности природных экосистем региона как важнейшее условие поддержания пригодной для обитания человека среды.

Не менее актуальной проблемой является сохранение и воспроизводство экологического капитала, величину которого определяет продуцирующая способность экосистем (лесных, водно-болотных, земельных), ассимиляционный потенциал окружающей среды. Структура его воспроизводства должна учитывать разнообразные экологические потребности общества, а также международную роль природных комплексов страны в сохранении естественного равновесия Европы. Экологический капитал следует отличать от природного капитала, вовлеченного в хозяйственный оборот и потому представляющего собой разновидность экономического капитала, обладающего свойством взаимозаменяемости.

В целом, структура и темпы роста экономического и экологического капиталов зависят от уровня развития и качества человеческого капитала. Человеческий капитал в концентрированном виде выражает взаимосвязь между социальной, экономической и экологической сферами. Его рост (приращение) свидетельствует о благоприятных изменениях, которые происходят в этих областях (сферах) и взаимосвязях между ними. Как фактор национального богатства человеческий капитал реализуется в новых технологиях, структуризации экономики и всего общества.

Активное вмешательство экологического фактора в инновационные процессы будет возможно лишь в том случае, если в приращении благосостояния народа определяющую роль будет играть экологический капитал, в котором должна доминировать человеческая составляющая, а в человеческой составляющей – духовность.

Эколого-экономические отношения заповедания так или иначе находятся в русле общих тенденций устойчивого природопользования, хотя и имеют свою специфику построения, обусловленную категоричностью экологического императива. Независимо от «времени и пространства», «категоричность» экологического императива в отношении экономических процессов заповедания обусловлена, прежде всего, тем, что этот процесс полностью связан с воспроизводством экологических ресурсов – уникальных природных комплексов.

Экологические ресурсы – продуцирующие природные комплексы и их средообразующие компоненты, обеспечивающие экологическое равновесие и сохранение биоразнообразия, играют конструирующую роль в удовлетворении всей гаммы «природных» потребностей человека.

Первостепенное значение в системе воспроизводства экологических ресурсов принадлежит особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Конституирующая целевая функция ООПТ – сохранение генофонда на основе поддержания целостности и устойчивости природных экосистем. Организация и функционирование разных по целевому назначению ООПТ с позиции поддержания экологического баланса и сохранения

генофонда Земли превращается в важнейший фактор обеспечения выживания человечества. Важным условием практической реализации целевой функции ООПТ является сохранение биоразнообразия уникальных и (или) типичных природных комплексов на основе их экономической оценки, выражающей в концентрированном виде основное содержание эколого-экономических отношений заповедания. На сегодняшний день Национальный перечень показателей ЦУР состоит из 254 показателей, однако дополнительных усилий требуют совершенствования в таких областях как туризм, сохранение экосистем. В Беларуси продолжается работа по совершенствованию методологических расчетов показателей, включенных в национальный перечень.

Существующая на сегодняшний день явная «недооценка» природы объясняется сложностью стоимостного (денежного) выражения ее разнообразных функций и взаимосвязей, которые наиболее ярко представлены особо охраняемыми природными территориями. Естественно, до конца определить экономическую ценность природы невозможно, поскольку стоимость незаменимых для жизни благ стремится к бесконечности. Вместе с тем, ценностный (стоимостной) «барьер» этих благ в условиях рыночной экономики является определяющим условием их сохранения и самовоспроизведения. В этой связи задача состоит не столько в определении экономической ценности экологических благ, (в строгом смысле слова, они бесценны), сколько в нахождении (с точки зрения экономических отношений) обоснованного уровня стоимостной (денежной) оценки этих благ, обеспечивающих их воспроизводство.

Сеть особо охраняемых природных территорий, выполняя генеральную функцию – природоохранную, берегает для современного и будущих поколений наибольшее количество видов флоры и фауны в условиях «in situ», т. е. естественных мест обитания, а также способствует поддержанию и восстановлению жизнеспособных видов в их естественной среде. Устойчивость функционирования экосистем обеспечивает биологическое разнообразие. Сокращение биоразнообразия в конечном счете может привести к разрушению природных комплексов, а в глобальном аспекте – изменению климата и нарушению экологического равновесия. Под охраной заповедного режима Беларуси находится 67 % генетического фонда флоры страны. Это достаточно высокий показатель репрезентативности сети ООПТ в отношении биоразнообразия Беларуси, хотя доля представительности типичного разнообразия должна отражать не только количественные характеристики, но и быть представлена достаточно устойчивыми сообществами, экосистемами и т.д. Особая роль в сохранении биологического разнообразия и генетического фонда флоры и фауны страны принадлежит заповедникам и национальным паркам, а также другим ООПТ.

Сеть ООПТ Беларуси включает Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка («Беловежская пуца», «Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский»), заказники республиканского и местного значения, памятники природы. Площадь объектов нетронутой природы составляет 9,1 % от общей территории страны. Согласно Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г. перспективными для развития туризма определены 39 особо охраняемых природных территорий.

Мировой опыт заповедания показывает, что лучшей формой охраны природы является биосферный заповедник – заповедник, отвечающий требованиям программы МАБ

ЮНЕСКО и получивший соответствующий международный сертификат. Такие заповедники являются примерами важнейших биомов мира и репрезентативными образцами природных экосистем, содержат уникальные сообщества, отличаются исключительными особенностями или представляют собой ландшафты, возникающие в результате применения традиционных приемов земледелия, а также деградированные экосистемы, не потерявшие способности к восстановлению. В Беларуси статус биосферного заповедника был присвоен Березинскому заповеднику (1979 г.) и национальному парку «Беловежская пуца» (1993 г.). За успешную работу по сохранению природных комплексов и биологического разнообразия они награждены Дипломами Совета Европы, что подтверждает их признание международным сообществом как природоохранной структуры высшего уровня. Пуца является самым титулованным природоохранным объектом Беларуси, широко известна в мире как старейшая заповедная территория в Европе и трансграничный объект (Беларусь-Польша). Решением ЮНЕСКО пуца включена в Список всемирного наследия человечества.

Национальные парки в отличие от заповедников, как научно-исследовательских учреждений, являются комплексными природоохранными-хозяйственными организациями. Территориальное устройство национальных парков предполагает наличие различных функциональных зон: заповедной, зоны регулируемого использования, рекреационной и хозяйственной зон. Согласно существующим особенностям хозяйственная деятельность осуществляется дифференцированно. Таким образом, национальные парки гармонично сочетают функции охраны природных комплексов и развития экологического и познавательного туризма.

В пределах заповедных зон национальных парков действует режим, в целом соответствующий режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников. В границах рекреационной зоны национального парка находятся территории, предназначенные для спортивной и любительской охоты и рыболовства. При этом охотопользование на территориях национальных парков осуществляется ими самостоятельно или путем предоставления охотничьих угодий в аренду другим охотопользователям.

Заповедник и национальные парки являются традиционными субъектами территориальной охраны и стационарного изучения природы. Кроме этого современные природоохранные учреждения являются основной формой организации комплексного природопользования с особыми условиями хозяйствования. Они выступают в качестве некоммерческих организаций, не преследующих цель получения прибыли. Прибыль, образуемая по отдельным видам деятельности учреждений, может быть использована на их развитие и в обязательном порядке на охрану и воспроизводство природных ресурсов.

Наличие в организационной структуре заповедников и национальных парков экспериментальных лесохозяйственных хозяйств позволяет с помощью современных методов ведения лесного хозяйства, охраны и защиты лесов предупреждать и избегать негативных экологических последствий, связанных с разрушением природных экосистем, и одновременно сохранять один из существенных финансовых источников за счет развития международного экологического и охотничьего туризма.

Для сохранения биоразнообразия практически невозможно создать замкнутые локальные условия абсолютной заповедности, поскольку побочное влияние хозяйственной

деятельности на экосистемы происходит повсеместно. В определенной степени возможно решение проблемы рекреационной нагрузки на природные территории, благодаря созданию Национальной экологической сети согласно Указу Президента Республики Беларусь № 108 от 13 марта 2018 г. Она представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами охраны и использования и обеспечивает поддержание экологического равновесия, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивое развитие территорий.

Для достижения целей устойчивого экономического развития следует отметить широкие возможности особо охраняемых природных территорий для развития экологического туризма, а также агроусадьбы и лесохозяйства уголья, предназначенные для аграрного (сельского) и охотничьего туризма. Этому направлению в Беларуси благоприятствуют значительный природный потенциал в нетронутом или частично измененном состоянии. Каждое природоохранное учреждение имеет свои направления развития экотуризма и эти особенности важно учитывать при формировании экотуристических кластеров, которые могут быть сформированы в регионах Беларуси.

Основными направлениями экологического туризма на ООПТ останутся: организация туристических походов в нетронутые уголки природы; фотоохоты на редких зверей и птиц, находящихся в естественных условиях; туров по болотам, знакомство с их флорой и фауной. Кроме отмеченных, определены: пешие, лыжные, велосипедные и водные походы; экскурсии по местам произрастания дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений; рыболовные, охотничьи туры; посещение музеев природы, вольеров с дикими животными и др. Активное развитие получили цифровые технологии при продвижении экологического туризма для населения страны и зарубежных туристов. В рамках устойчивого развития отметим развитие инклюзивных форм посещения объектов туризма.

Таким образом, вклад особо охраняемых природных территорий Беларуси в достижение целей устойчивого развития можно оценить как на мировом, так и национальном уровне. Из 17 ЦУР реализуются в природоохранных учреждениях как минимум семь. В условиях усиления антропогенного воздействия на природу важной задачей государства является необходимость сохранения незатронутых комплексов, которые служат эталонами для изучения и сравнения природных процессов, происходящих в окружающей среде, и охраны богатейшего мира растений и животных. Кроме того, национальные парки, заповедники и другие ООПТ – это залог обеспечения экологической безопасности населения. Ведь мало затронутые хозяйственной деятельностью природные комплексы – это своеобразные фильтры, очистители, позволяющие поддерживать приемлемое для человека качество среды обитания, дающее то, без чего жизнь невозможна, – чистый воздух и чистую воду. Как отмечено выше, ООПТ позволяют сохранить генетическое разнообразие животного и растительного мира, уберечь от угрозы исчезновения виды, ставшие редкими. И, хотя в настоящее время формирование оптимизированной сети ООПТ еще не завершено, но существующие заповедник и национальные парки обеспечивают охрану около 60 % особо ценных лесных комплексов, характерных для всей Беларуси. В то же время эти территории – это то, что мы оставим после себя потомкам (6, 12, 13, 14, 15 Цели).

ООПТ – это природные лаборатории, обеспечивающие условия для научной деятельности, экологического просвещения и воспитания молодежи и всего населения. Вопросы обеспечения экологической и биологической безопасности не могут быть решены только за счет рационального использования имеющихся ресурсов, природоохранной, восстанавливающей и созидательной экологической деятельности. Необходима переориентация ценностей каждого гражданина в отношении к окружающей среде (4 Цель).

Устойчивое развитие экологического туризма на природоохранных территориях обеспечивает благоприятную среду для качества жизни человека, его всестороннее развитие, удовлетворение потребностей в туризме и рекреации на лоне природы, залог общественного и личного здоровья (3 цель).

Вместе с тем, особо охраняемые природные территории Беларуси, решая экологические проблемы, создают общественные блага и вносят существенный вклад в увеличение экономического потенциала страны, наполняя государственный бюджет. В результате реализации национальных ЦУР природоохраняемые учреждения достигают синергетического эффекта от взаимоотношений, возникающих в триаде «социум – экономика – экология».